

CRITICAL CHANGE LAB

**Aprender para la
democracia y la acción cívica:**

Guía para educadores

DOI: 10.5281/zenodo.18983217

www.CriticalChangeLab.eu

Autores: Eva Durall Gazulla, Mairéad Hurley, Yusra Niaz, Ashley Laffin, Julie Ng, Eva Vesseur Laura Malinverni, Patricia del Razo, Joan Miquel Porquer, Fernando Hernández, Raquel Couto, Caitlin White.

Traducción: Fernando Hernández-Hernández

Ilustración: Stefan Eibelwimmer

Consortio Critical ChangeLab

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los jóvenes, educadores, técnicos en juventud, facilitadores y organizaciones de la sociedad civil que participaron en los laboratorios. Ustedes fueron el corazón de Critical ChangeLab. Sus ideas, energía y apertura hicieron que todo cobrara vida. Aprendimos mucho de ustedes y nos inspiró constantemente la forma en que imaginaron, cuestionaron y crearon juntos.

Critical ChangeLab está financiado por el programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención número 101094217. Sin embargo, las opiniones expresadas son únicamente de los autores y no reflejan necesariamente las de la Unión Europea ni de la Agencia Europea de Investigación (REA). Ni la Unión Europea ni la autoridad que otorga pueden ser responsables de ellos.

1	Introducción	4
2	Enfoque pedagógico	6
2.1	La Toma de contacto	7
2.2	Co-construir conocimiento	8
2.3	Visualización	9
2.4	Poner en práctica	10
2.5	Reflexionar juntos	11
3	Métodos	12
3.1	Artes y Diseño	12
	Métodos Visuales	12
	Métodos Narrativos	13
	Métodos Performáticos	14
	Métodos de Diseño	15
3.2	Imaginar Futuros	16
3.3	Enfoques dialógicos y discursivos	17
3.4	Investigación participativa	18
3.5	Participación comunitaria	19
4	Recursos adicionales	21
4.1	Recursos para seguir aprendiendo	21
	Para particulares:	21
	Para organizaciones:	21
4.2	Repositorios del Proyecto	21
5	Acerca de 5.1 Critical ChangeLab en Catalunya/España	22
5.2	Consortio Critical ChangeLab	22

1 Introducción

Critical ChangeLab es un proyecto de investigación e innovación de Horizon Europe (2023-2026) que involucra a jóvenes (de 11 a 18 años) en enfoques creativos para la democracia y la educación cívica en 10 países europeos. A través de esta investigación participativa, exploramos cuestiones que importaban a los jóvenes participantes y desarrollamos metodologías y enfoques sensibles y centrados en los jóvenes que pueden ser utilizados por educadores en escuelas e institutos y otros entornos educativos como clubes juveniles, museos, bibliotecas, espacios makers o campamentos de verano.

El enfoque de Critical ChangeLab para la pedagogía democrática tiene como objetivo:

- **Promover la autonomía y la capacidad de acción (agency) de los jóvenes**, fomentando su capacidad para tomar decisiones informadas y llevar a cabo acciones en sus comunidades.
- **Fomentar la participación activa**, creando oportunidades para que los jóvenes participen de forma colaborativa en procesos democráticos y en la vida pública.
- **Fortalecer la confianza de los jóvenes** para interactuar en contextos democráticos, ayudándoles a desarrollar los conocimientos, valores, actitudes y habilidades necesarias para un diálogo constructivo, la negociación y la resolución colectiva de problemas.
- **Apoyar la inclusión social** cultivando competencias que ayuden a los jóvenes a reconocer y desafiar la discriminación, promover la dignidad humana y comprometerse respetuosamente a través de las diferencias.
- **Fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida**, especialmente a través de una educación para la democracia que se desarrolle en entornos de aprendizaje formales, no formales e informales.

Acerca de esta guía

Esta guía describe el modelo pedagógico desarrollado a través de esta investigación, para que los educadores puedan gestionar sus propios Critical ChangeLabs con los jóvenes. Un Critical ChangeLab es un proceso de aprendizaje flexible y participativo que ayuda a los participantes a explorar cuestiones del mundo real que afectan a sus vidas y comunidades, a reflexionar críticamente sobre la democracia y el poder, y a tomar medidas hacia un cambio positivo. En lugar de ofrecer contenido o planes de estudio fijos, el enfoque se centra en el diálogo, la colaboración, la creatividad y la acción. Se anima a los jóvenes a hacer preguntas, compartir experiencias y aprender entre ellos y de ellos.

Critical ChangeLabs funcionan especialmente bien en Educación de la Ciudadanía Global o Educación Cívica y en temas relacionados, ya que conectan experiencias locales con cuestiones sociales, políticas y globales más amplias. El proceso que se lleva a cabo ayuda a los estudiantes a indagar sobre las desigualdades, desafiar la desinformación e imaginar futuros más justos. Al tiempo que desarrollan habilidades como el pensamiento crítico, la empatía, la colaboración y la participación activa. Los temas se eligen junto con los

estudiantes y pueden adaptarse a diferentes grupos de edad, horarios y contextos curriculares.

Algunos posibles temas iniciales para compartir con los grupos de estudiantes pueden ser:

- Las desigualdades en la vida cotidiana (por ejemplo, educación, vivienda, género, etnia, discapacidad o migración).
- El auge de las ideas de extrema derecha y cómo se difunden tanto en línea como presencial.
- La desinformación en las redes sociales y su impacto en la democracia.
- Las relaciones entre tecnología, datos y poder (por ejemplo, en temas como la vigilancia, algoritmos, IA, exclusión digital).
- La justicia climática y quiénes se ven más afectados por el cambio medioambiental.
- Las voces de los jóvenes en la toma de decisiones a nivel escolar, local y nacional.
- La representación mediática y las historias se escuchan y las que se ignoran.
- Cómo se mueven las nociones de pertenencia, identidad y exclusión en sociedades caracterizadas por su diversidad.
- Rediseñar entornos urbanos o rurales para que sean más inclusivos y sostenibles – teniendo en cuenta la resiliencia climática, el acceso a espacios públicos y las necesidades tanto de las comunidades humanas como de las comunidades más que humanas.

Estos temas son puntos de partida más que temas fijos. Se anima a los estudiantes a perfeccionarlos, conectarlos con sus propias experiencias y explorar las preguntas que más les importan.

2 Enfoque pedagógico

El proceso de aprendizaje de Critical ChangeLab está organizado en cinco fases principales:

1. **Toma de contacto** – empezar a establecer una comprensión compartida.
2. **Co-Construir Conocimiento** – explorar ideas y aprender unos de otros.
3. **Visualizar** – imaginar nuevas posibilidades o soluciones.
4. **Poner en práctica** – probar cosas, intervenir en contextos.
5. **Reflexionar juntos**, revisar el recorrido realizado y aprender de la experiencia.

Estas fases son similares a enfoques que muchos profesores ya conocen, como el aprendizaje basado en la indagación o en proyectos. La idea clave que todos comparten es que los alumnos juegan un papel activo en el proceso: su curiosidad, motivación y elecciones promueven el aprendizaje.

Aunque el proceso sigue estas fases, es **flexible**. Las fases pueden solaparse o revisitarse si es necesario. Es especialmente importante empezar con *la toma de contacto*, para que todos entiendan el propósito y el enfoque, y terminar con *reflexionar juntos*, pues ayuda a los alumnos a entender lo que han hecho. El paso de una fase a otra depende de cuándo los participantes se sientan preparados, no de un calendario fijo.

Los Critical ChangeLabs se basan en la idea de que **la democracia se aprende haciendo**. Esto implica dar a los alumnos tiempo suficiente para trabajar juntos de forma significativa. Las sesiones más largas o repetidas permiten que crezca la confianza, que se desarrollen ideas y que se produzca la reflexión. Este compromiso más profundo ayuda a los alumnos a practicar la colaboración, la toma de decisiones compartida y el respeto por diferentes perspectivas.

Figura 1. Modelo Critical ChangeLab para la pedagogía democrática.

El sentido de la facilitación en Critical ChangeLabs se centra en fomentar **la participación activa y la colaboración**. El papel de la persona facilitadora es apoyar el diálogo abierto, hacer que el proceso sea claro e inclusivo, y asegurar que todos puedan manifestar sus voces. El objetivo es crear un espacio de aprendizaje que se sienta compartido y no de arriba hacia abajo.

2.1 La Toma de contacto

Figura 2. Participantes trabajando juntos durante la sesión de base de un Critical Changelab (Critical Changelab: European Alternatives)

La **fase de Toma de contacto** ayuda a preparar al grupo para trabajar bien juntos. Introduce el propósito del Critical ChangeLab de centrarse en la democracia cotidiana, al tiempo que aborda asuntos prácticos. El objetivo principal es ayudar a los participantes a sentirse cómodos, conectados y listos para trabajar juntos.

Esta fase genera confianza, establece expectativas compartidas y genera un propósito a conseguir antes de entrar en una exploración más profunda. Un objetivo clave es crear un **espacio seguro e inclusivo** donde todos se sientan con confianza para hablar, hacer preguntas y participar.

Elementos clave de la fase de Toma de contacto:

- **Presenta el proceso:** Los participantes se presentan y entienden por qué están allí. Comparten sus intereses, motivaciones y expectativas. Los facilitadores se manifiestan abiertos sobre su papel y objetivos, ayudando a crear un ambiente de apertura y confianza en lugar de autoridad.
- **Crear un espacio seguro juntos:** El grupo se pone de acuerdo en qué hacer para que el espacio sea respetuoso y acogedor. Esto incluye valores compartidos, formas de escuchar y de cómo manejar los desacuerdos. Acordar estas reglas juntos posibilita un tono positivo para el proceso que viene a continuación.

2.2 Co-construir conocimiento

Figura 3. Jóvenes participando en un Critical Changelab organizado durante el Festival Ars Electronica 2025 (Critical Changelab: Ars Electronica)

En esta fase, los participantes **deciden juntos en qué se centrará el Laboratorio** y comienzan a explorar el tema en profundidad. El énfasis se pone en los temas que importan en la vida cotidiana de los jóvenes, especialmente cuando hay tensiones, desafíos o desacuerdos.

Los participantes construyen juntos modos de comprensión, compartiendo experiencias, haciendo preguntas y analizando diferentes puntos de vista. El objetivo no es dar respuestas ya preparadas, sino ayudar a los alumnos a pensar críticamente sobre la democracia, el poder y la justicia.

Elementos clave para co-construir conocimiento:

- **Codefinir el tema:** El grupo acuerda el tema principal del laboratorio, asegurándose de que todos lo sientan como propio.
- **Empezar por experiencias personales:** Los participantes conectan el tema con sus vidas. Estas experiencias reales hacen que ideas complejas sean más fáciles de entender y discutir.
- **Explorar diferentes perspectivas:** Los estudiantes van más allá de sus propias opiniones cuando interactúan con otros puntos de vista, informaciones o aportaciones creativas (desde medios de comunicación, ponentes invitados o visitas).
- **Mirar el poder y la desigualdad:** Juntos, el grupo examina qué moldea el problema – quién tiene poder, quién no y por qué – vinculando experiencias personales con patrones sociales más amplios.

2.3 Visualización

Figura 4. Noticias futuras creadas por jóvenes que participan en un Critical Changelab (Critical Changelab: Trinity College Dublin)

La **fase de Visualización** trata sobre la imaginación y lo posible. En ella se anima a los participantes a pensar más allá de "cómo son las cosas" y explorar "lo que podría ser". Para ello, cuestionan suposiciones y experimentan con ideas audaces o inusuales sobre el futuro. Esta fase ayuda a los alumnos a entender que el futuro no está fijo, sino que está moldeado por las decisiones tomadas en el presente. Imaginar alternativas se considera una habilidad importante para generar cambios.

Elementos clave de la visualización:

- **Vincular pasado, presente y futuro:** Los participantes exploran cómo están conectados las experiencias pasadas, las situaciones actuales y las esperanzas futuras.
- **Utilizar el pensamiento de '¿Y si...?':** Los jóvenes crean ideas o escenarios especulativos que desafían las formas de pensar existentes y ponen de relieve suposiciones ocultas.
- **Imaginar alternativas:** El grupo desarrolla ideas para formas de vida y organización de la sociedad más justas y sostenibles, reforzando la idea de que el cambio es posible.

2.4 Poner en práctica

Figura 5. Obra de teatro ideada por los participantes de un Critical Changelab en Lesbos, Grecia (Critical Changelab: LATRA)

Esta fase se centra en **convertir ideas en acciones**. Los participantes trabajan juntos para poner a prueba sus ideas mediante actividades prácticas, pequeños proyectos o intervenciones creativas. El énfasis se pone en aprender haciendo. Las acciones pueden ser pequeñas y locales, pero ayudan a mostrar cómo puede ser el cambio en la vida real. Es importante destacar que esta fase se valora la experimentación: probar cosas, aprender de los errores y adaptar ideas.

Elementos clave para poner en práctica:

- **Diseño y prototipo:** Los participantes crean y prueban ideas, como campañas, obras de arte, eventos u otras acciones a pequeña escala.
- **Compartir y debatir:** Las ideas se comparten con otros a través de presentaciones, actuaciones o debates. La retroalimentación ayuda a los participantes a mejorar sus ideas y aprender juntos.

2.5 Reflexionar juntos

Figura 6. Participantes del Programa de Embajadores de IA reflexionando sobre sus experiencias durante el laboratorio (Critical Changelab: University of Oulu)

La reflexión **recorre todo el proceso**, no solo se plantea al final. Ayuda a los participantes a reflexionar sobre lo que están aprendiendo, cómo trabajan juntos y cómo está cambiando su forma de pensar. La reflexión se realiza en conjunto y favorece habilidades democráticas como la escucha, la apertura y la toma de decisiones compartida. Ayuda a los participantes a reconocer sus avances, afrontar los desafíos y planificar lo que viene después.

Elementos clave de reflexionar juntos:

- **Seguir repasando:** Las revisiones regulares ayudan al grupo a notar qué funciona, qué no está claro y qué podría necesitar ajustes.
- **Reflexionar juntos al final:** Los participantes repasan toda la experiencia, comparten ideas y reconocen el aprendizaje y el esfuerzo.
- **Decidir los siguientes pasos:** El grupo acuerda qué hacer a continuación — pueden ser acciones personales, compartir ideas con otros o continuar el trabajo en futuras sesiones.

3 Métodos

El Modelo Critical ChangeLab para la Pedagogía Democrática se basa en prácticas de (i) Artes y Diseño, (ii) Imaginar futuros, (iii) Aprendizaje dialógico, (iv) Investigación participativa y (v) Participación en la comunidad. Estas estrategias se presentan continuación ilustrándolas con ejemplos seleccionados; las descripciones completas de estos métodos y cómo aplicarlos en un entorno escolar pueden consultarse en <https://doi.org/10.5281/zenodo.18836399>

3.1 Artes y Diseño

En los Laboratorios, los métodos visuales, narrativos, performativos y creativos ayudan a los participantes a explorar diferentes formas de conocer y comprender el mundo. Estas prácticas creativas también ofrecen formas de expresión más allá del texto o el habla, haciendo que la participación sea más accesible e inclusiva. A continuación, algunos ejemplos de métodos que utilizamos en los laboratorios:

Métodos Visuales

Figura 7. Los participantes mapean sus intereses creando tableros de inspiración con burbujas de filtro (Critical ChangeLab: Waag)

- **Collage:** Técnica artística en la que diferentes materiales —como fotografías, papel, tela o elementos digitales— se combinan y superponen sobre una superficie para crear una composición unificada sobre un tema concreto.
- **Dibujar y bocetar:** Producción de imágenes a mano, utilizando líneas y formas para representar ideas, objetos o escenas.
- **Mapeo:** Representación gráfica de aspectos como emociones, conceptos o relaciones.

Figura 8. Carteles de promoción creados mediante la técnica del collage (Critical Changelab: Tactical Tech)

Figura 9. Niños locales y refugiados colaboran en un taller creativo mixto utilizando dibujos, juegos de rol y narración de historias para explorar la justicia y la inclusión (Critical Changelab: LATRA)

Métodos Narrativos

- **Memes:** Producción de fotos, vídeos o textos divertidos con los que se puede identificar y que compartan una idea o chiste que la gente pueda entender y difundir fácilmente en internet.
- **Podcasts:** Creación de un programa de audio que la gente puede escuchar en línea o descargar, normalmente publicado en episodios que tratan diferentes temas o historias.
- **Fanzines:** Elaboración de folletos autoeditados por los participantes.

Figura 10. Participantes trabajando en sus episodios de podcast en el estudio de grabación del Ars Electronica Center (Critical Changelab: Ars Electronica)

Figura 11. Fanzine sobre el desperdicio de alimentos creado por uno de los participantes (Critical Changelab: Instituto de Investigación Social de Zagreb)

Métodos Performáticos

- **Teatro de imágenes:** Los participantes utilizan sus cuerpos para crear imágenes fijas que representan ideas, emociones o situaciones, a menudo como una forma de explorarlas y discutir las.
- **Juego de roles:** Ejercicios interactivos en los que los participantes representan

personajes o situaciones para practicar habilidades, explorar ideas o abordar problemas de forma realista.

- **Teatro del Oprimido:** Método performativo en el que los participantes representan un problema local involucrando al público en la discusión de diferentes soluciones.

Figura 12. Participantes produciendo sus vídeos (Critical Changelab: European Alternatives)

Métodos de Diseño

- **Lluvia de ideas y generación rápida de ideas:** Actividad rápida de generación de ideas para fomentar la creatividad de los participantes.
- **Modelado 3D:** Proceso de crear objetos o escenas tridimensionales en un ordenador, permitiendo verlos y explorarlos desde cualquier ángulo.
- **Prototipado:** Construir modelos o versiones simples de un producto o idea para probar cómo funcionan antes de hacer la versión final.

Figura 13. Participantes dibujando su artefacto en papel antes de crearlo en Inkscape y cortarlo con láser (Critical Changelab: Universidad de Oulu)

Figura 14. Ejemplos de juegos creados por los participantes (Critical Changelab: Waag)

Figura 15. Participantes involucrados en el modelado 3D (Critical Changelab: Kersnikova)

3.2 Imaginar Futuros

Los métodos orientados a imaginar futuros son herramientas poderosas para ayudar a los jóvenes a reimaginar la democracia y trabajar hacia futuros posibles más deseables. A continuación, se presenta una selección de ejemplos:

- **Diseño ficcional:** Práctica de diseño para explorar y criticar futuros posibles a través de escenarios provocativos narrados por artefactos diseñados.
- **Escenarios de futuro:** Generación de visiones sobre futuros a través de la narración.
- **Triángulo de Futuros:** Método para mapear factores temporales en competencia sobre un tema específico: el tirón del futuro, el empuje del presente y el peso de la historia.
- **Rueda de futuros:** Herramienta visual para la lluvia de ideas que traza las posibles consecuencias directas e indirectas de una tendencia, evento o decisión en un diagrama circular para explorar sus efectos en cadena hacia el futuro.
- **Análisis histórico a través de líneas temporales:** Creación de representaciones temporales para explorar la evolución de un tema dado.

- **Diseño especulativo:** La práctica del diseño orientada a la exploración crítica de diversos futuros sobre cuestiones complejas.

Figura 16. Resultado del diseño de imaginar la escuela más injusta (Critical Changelab: Universidad de Barcelona)

Figura 17. Participantes imaginando escenarios futuros preferibles utilizando el método del triángulo del futuro (Critical Changelab: University of Oulu)

3.3 Enfoques dialógicos y discursivos

Los enfoques basados en el diálogo y la discusión abierta ayudan a los participantes a crear una comprensión compartida a través de la conversación y de puntos de vista diversos. A continuación, se muestran algunos ejemplos de métodos utilizados en los laboratorios:

- **Discusión en pecera:** Formato de conversación en el que un pequeño grupo habla en

un círculo interno mientras otros observan desde un círculo externo, y los participantes pueden rotar entre roles de escucha y de habla.

- **Análisis de los cinco porqués:** Debates en grupos pequeños utilizando el método de los "5 porqués" para explorar las causas profundas de un problema y generar posibles soluciones.
- **Discusiones estructuradas:** Conversación guiada donde los participantes siguen reglas, roles o pasos claros para asegurar un diálogo enfocado, equilibrado y con propósito sobre un tema específico.
- **Debate en movimiento:** Los participantes expresan su postura sobre un tema dado moviéndose por la sala.

Figura 18. ¿5 porqués? – Identificación de las causas y consecuencias del desperdicio de alimentos (Critical Changelab: Instituto de Investigación Social de Zagreb)

3.4 Investigación participativa

En los Laboratorios, los jóvenes participan como coinvestigadores, ayudando activamente a dar forma a las preguntas, métodos y resultados de investigación. A continuación, se muestran algunas estrategias utilizadas para apoyar su participación en las actividades de investigación:

- **Etnografía colectiva:** Método de investigación colaborativa en el que un grupo observa, documenta e interpreta conjuntamente prácticas culturales o sociales para construir un entendimiento compartido desde múltiples perspectivas.
- **Mapeo comunitario:** Los participantes crean mapas visuales para identificar recursos locales, desafíos y relaciones dentro de su entorno.
- **Foto desencadenante (Photovoice):** Método visual basado en la observación en el que

los jóvenes utilizan fotografías para documentar sus experiencias, perspectivas y preocupaciones.

Figura 19. Ejemplo de un escenario futuro en el que los participantes imaginaron la peor ciudad para vivir para los jóvenes (Critical Changelab: Trinity College Dublin)

3.5 Participación comunitaria

Construir relaciones con las comunidades locales ayuda a los jóvenes a ampliar su comprensión de los desafíos sociales e identificar oportunidades para actuar. Puedes apoyar estas conexiones a través de las siguientes actividades:

- **Intervenciones de expertos:** Especialistas externos comparten conocimientos, ideas o orientación para profundizar en la comprensión y enriquecer la discusión sobre un tema específico.
- **Visitas de campo:** Método de aprendizaje experiencial en el que los participantes acuden a entornos reales para observar, interactuar y conectar la teoría con la práctica a través de la experiencia directa.
- **Participación en eventos culturales:** Método experiencial en el que los jóvenes participan en actividades artísticas y culturales para reflexionar, interpretar y conectar la expresión creativa con el aprendizaje.
- **Compartir opiniones con personas externas:** Los jóvenes presentan sus puntos de vista ante expertos y actores políticamente influyentes para un debate abierto.

Figura 20. Visita al banco de alimentos de la Cruz Roja para conocer soluciones reales al desperdicio de alimentos (Critical Changelab: Instituto de Investigación Social de Zagreb)

Dado que cada Critical ChangeLab es diferente, según el tema, el contexto y otras restricciones, los métodos presentados en estas páginas no corresponden rígidamente a las distintas fases del Modelo Critical Changelab. Se sugiere seleccionar métodos para cada fase en función del resultado deseado y de la idoneidad del método para el contexto del laboratorio.

4 Recursos adicionales

4.1 Recursos para seguir aprendiendo

Para particulares:

MOOC Juventud, democracia y tecnología: enfoques participativos para la conciencia crítica, ofrecido por la Universidad de Oulu

<https://digicampus.fi/course/view.php?id=5919>

Este curso gratuito online te ayuda a aprender formas prácticas de apoyar a los jóvenes en la construcción de la vida democrática tanto online como offline. Basándose en las ideas de Paulo Freire, bell hooks y Henry Giroux, el curso introduce métodos prácticos, estudios de caso y herramientas creativas para fortalecer la alfabetización crítica, la concienciación sobre derechos digitales, el pensamiento sobre la justicia ecosocial y el uso participativo de la tecnología. Diseñado para profesores, educadores sociales, técnicos en juventud, activistas y estudiantes, ofrece un curso online flexible a través de siete módulos temáticos, recursos interactivos y actividades que puedes aplicar directamente en tu trabajo. Al finalizar, puedes obtener 2 créditos ECTS y/o una insignia digital de aprendizaje. El curso está abierto a todos, es gratuito y está disponible en inglés.

Para organizaciones:

Cuestionario de Democracia en Salud para Instituciones Educativas No Formales y Escuelas

<https://zenodo.org/records/13767190>

Este cuestionario está diseñado como una herramienta de autoevaluación para organizaciones que ofrecen educación formal o no formal. Te ayuda a reflexionar sobre cómo tu institución apoya las prácticas democráticas hoy en día e identificar áreas a fortalecer en el futuro. Está disponible en diez idiomas europeos: inglés, catalán, croata, neerlandés, finlandés, francés, alemán, griego, esloveno y español.

4.2 Repositorios del Proyecto

Puedes encontrar más información sobre el proyecto Critical ChangeLab —y los materiales creados a través de él— en los siguientes canales:

Página web del proyecto: criticalchangelab.eu

Biblioteca Zenodo: <https://zenodo.org/communities/cclab>

5 Acerca de

5.1 Critical ChangeLab en Catalunya/España

Critical ChangeLab en Catalunya/España fue dirigido por la Universitat de Barcelona (UB).

Para saber más sobre Critical ChangeLabs en Catalunya/España, puede visitar <https://criticalchangelab.eu/>. O leer las recomendaciones para las políticas y las actuaciones educativas derivadas del proyecto en: <https://zenodo.org/records/17312757>

Aunque la etapa financiada por la UE del proyecto Critical ChangeLab ya está completada, para desarrollar e implementar un Critical ChangeLab en su contexto educativo, por favor contacte con **el equipo local de la Universitat de Barcelona**: laura.malinverni@ub.edu

Nos gustaría que este enfoque se usara y se difundiera ampliamente para promover el empoderamiento democrático entre los jóvenes en Catalunya/España.

5.2 Consorcio Critical ChangeLab

El consorcio Critical ChangeLab reúne a organizaciones de toda Europa unidas por el compromiso de fortalecer la cultura democrática y empoderar a los jóvenes. La misión compartida del consorcio es apoyar a los jóvenes en la reimaginación y la configuración del futuro de la democracia mediante prácticas creativas, críticas y participativas.

